

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ВЛИЯНИЕ ВИТАМИНА D НА ТИРЕОИДНЫЙ СТАТУС И ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЦИТОКИНЫ ПРИ АУТОИММУННОМ ТИРЕОИДИТЕ

Кадирова З.С.¹, Халимова З.Ю.²

¹Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

²Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии имени академика И. Х. Туракулова, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Витамин D оказывает иммуномодулирующее действие и участвует в регуляции иммунновоспалительных процессов при аутоиммунном тиреоидите. Коррекция дефицита витамина D способствует снижению уровней провоспалительных интерлейкинов и уменьшению аутоиммунной активности. На фоне нормализации уровня витамина D отмечается улучшение функционального состояния щитовидной железы и снижение титров тиреоидных аутоантител. В данной статье проведена оценка влияния коррекции дефицита витамина D на показатели тиреоидного статуса, аутоиммунной активности и уровни провоспалительных цитокинов у пациентов с аутоиммунным тиреоидитом.

Ключевые слова: аутоиммунный тиреоидит, витамин D, АТ-ТПО, интерлейкины, воспаление.

EFFECT OF VITAMIN D ON THYROID STATUS AND PRO-INFLAMMATORY CYTOKINES IN AUTOIMMUNE THYROIDITIS

Kadirova Z.S.¹, Khalimova Z.Yu.²

¹Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

²Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Endocrinology named after Academician I.Kh. Turakulov, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Vitamin D has an immunomodulatory effect and participates in the regulation of immune-inflammatory processes in autoimmune thyroiditis. Correction of vitamin D deficiency contributes to a reduction in pro-inflammatory interleukin levels and decreases autoimmune activity. Normalization of vitamin D levels is associated with improved thyroid gland function and reduced titers of thyroid autoantibodies. This article evaluates the effect of vitamin D deficiency correction on thyroid status indicators, autoimmune activity, and levels of pro-inflammatory cytokines in patients with autoimmune thyroiditis.

Keywords: autoimmune thyroiditis, vitamin D, anti-TPO antibodies, interleukins, inflammation.

АУТОИММУН ТИРЕОИТДА D ВИТАМИНИ ТИРЕОИД СТАТУС ВА ЯЛЛИГЛАНИШГА ОИД ЦИТОКИНЛАРГА ТАЪСИРИ

Кадирова З.С.¹, Халимова З.Ю.²

¹Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

²Академик И.Х. Тўракулов номидаги Республика ихтисослаштирилган илмий-амалий эндокринология тиббиёт маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. D витамини иммуномодулятор таъсир кўрсатади ва аутоиммун тиреоидитда иммун-яллигланиш жараёнларини бошқаришида иштирок этади. D витамини этишмовчилигини коррекция қилиш яллигланишга қарши бўлмаган интерлейкинлар даражасининг пасайишига ҳамда аутоиммун фаолликнинг камайишига ёрдам беради. D витамини даражасининг меъёрлашуви фонида қалқонсимон безнинг функционал ҳолати яхшиланиши ва тиреоид аутоантитаналар титрининг пасайиши кузатилади. Ушбу мақолада аутоиммун тиреоидит билан оғриган беморларда D витамини этишмовчилигини коррекция қилишнинг тиреоид статус кўрсаткичлари, аутоиммун фаоллик ва яллигланишга оид ситокинлар даражасига таъсири баҳоланди.

Калит сўзлар: аутоиммун тиреоидит, D витамини, АТ-ТПО, интерлейкинлар, яллигланиш.

e-mail: Zarinabonu88@mail.ru

Актуальность: Аутоиммунный тиреоидит (АИТ) является одним из наиболее распространённых аутоиммунных заболеваний щитовидной железы, характеризующимся лимфоцитарной инфильтрацией и образованием аутоантител к тиреоидным антигенам, что приводит к постепенному развитию гипотиреоза [4]. Проблема особенно актуальна для женщин, поскольку заболевание встречается

у них значительно чаще, чем у мужчин — примерно в 7–10 раз [5]. АИТ также часто остаётся недодиагностированным, особенно на ранних стадиях, когда симптомы неспецифичны (усталость, выпадение волос, тревожность, сухость кожи, нарушения цикла), что делает проблему ещё более значимой [7]. Также АИТ у женщин имеет важное клиническое значение, поскольку он может приводить к развитию субклинического или явного гипотиреоза вследствие постепенного разрушения ткани щитовидной железы [5], вызывать репродуктивные нарушения [5,3], снижать качество жизни, способствовать кардиометаболическим осложнениям [4] и ассоциироваться с другими аутоиммунными заболеваниями. В последние годы витамин D рассматривается как важный иммуномодулятор, участвующий не только в регуляции кальциево-фосфорного обмена, но и в функционировании врождённого и адаптивного иммунитета через рецепторы VDR, экспрессируемые на иммунных клетках [6,2]. В ранее проведённом нами обзоре было показано, что у пациентов с аутоиммунным тиреоидитом уровень витамина D статистически значимо ниже по сравнению со здоровой группой, а его дефицит ассоциирован с более выраженной иммунной активностью заболевания [1]. Несмотря на накопленные данные, результаты исследований остаются противоречивыми, что может быть связано с различиями в дизайне и длительности наблюдения. Тем не менее совокупность данных подтверждает возможную роль дефицита витамина D в развитии и течении АИТ [8,9].

Цель исследования. Оценить влияние коррекции дефицита витамина D на тиреоидный статус, уровень тиреоидных аутоантител и показатели воспалительной активности у пациентов с аутоиммунным тиреоидитом.

Материалы и методы. Мы провели проспективное исследование 30 женщин в возрасте 18-60 лет с АИТ, средний возраст которых на момент постановки диагноза составил $37,9 \pm 12,9$ лет. Из исследования были исключены пациентки с сопутствующими хроническими соматическими заболеваниями с тяжелым или прогрессирующим течением, а также беременные женщины. Диагноз аутоиммунного тиреоидита верифицировался на основании сочетания не менее двух критериев: наличия ультразвуковых признаков аутоиммунного поражения щитовидной железы, повышения уровня АТ-ТПО и/или нарушения тиреоидной функции. Коррекция D-дефицита проводилась с использованием холекальциферола согласно современным международным рекомендациям по коррекции недостаточности и дефицита витамина D. При дефиците витамина D назначалась доза 50 000 МЕ 1 раз в неделю, при недостаточности — 14 000 МЕ в неделю в течение 12 недель. Лабораторное исследование тиреоидного статуса, уровня витамина D и тиреоидных аутоантител выполнялось методом хемиллюминесцентного иммуноанализа (CLIA) на автоматическом анализаторе Mindray CL-1000i (Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Китай) с использованием оригинальных тест-систем производителя. Исследование уровней провоспалительных цитокинов IL-1 β , IL-6, IL-8 и TNF- α в сыворотке крови выполнялось методом иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием стандартных наборов реагентов «Вектор-Бест» (Россия). Анализ проводился на микропланшетном ридере Mindray MR-96A (Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Китай) в соответствии с протоколом производителя. Исследование выполнено в соответствии с этическими принципами Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциации. Все участники исследования подписали информированное добровольное согласие. Статистическую обработку данных проводили с использованием языка программирования R версии 4.5.2 (R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria) в среде RStudio версии 2025.09.2+418 (Posit Software, PBC, Boston, Massachusetts, USA). Для оценки степени взаимосвязи был проведен корреляционный анализ Спирмена с расчётом коэффициента ранговой корреляции (ρ) и с определением уровня статистической значимости (p). Значимость различий между значениями считалась достоверной при $p < 0,05$.

Результаты и обсуждение. У пациентов с аутоиммунным тиреоидитом выявлены сниженные уровни витамина D, соответствующие дефициту или недостаточности. Проведённое исследование показывает, что, на фоне коррекции дефицита и недостаточности витамина D у пациентов с аутоиммунным тиреоидитом отмечалась положительная динамика основных лабораторных показателей. Уровень витамина D статистически значимо повысился с $23,9 \pm 8,9$ нг/мл до $31,6 \pm 9,1$ нг/мл ($p=0,036$). Одновременно наблюдалось снижение уровня ТТГ с 1,8 до 1,54 мМЕ/л ($p<0,001$), а также снижение тиреоидных аутоантител: АТ-ТПО — с 8,87 до 5,97 МЕ/мл ($p<0,001$) и АТ-ТГ — с 231,8 до 151 МЕ/мл ($p<0,001$). Изменения свободного Т4 также были статистически значимыми ($p=0,002$). Основные лабораторные показатели у пациентов с АИТ до и после коррекции витамина D представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Динамика лабораторных показателей до и после коррекции дефицита или недостаточности витамина D

Показатель	До	После	p
Витамин D, нг/мл	23,9 ± 8,9	31,6 ± 9,1	<0,001
ТТГ, мМЕ/л	1,8 [0,03–40,1]	1,54 [0,74–9,12]	<0,001
Свободный Т4, нг/мл	1,34 [0,05–4,02]	1,17 [0,28–3,1]	<0,002
АТ-ТПО, МЕ/мл	8,87 [0,90–1960]	5,97 [1,71–372]	<0,001
АТ-ТГ, МЕ/мл	231,8 [3,4–1959,9]	151 [3,4–1277]	<0,001

Данные представлены как среднее ± стандартное отклонение (Mean ± SD) или медиана [минимум–максимум] в зависимости от распределения. Сравнение до и после выполнено с использованием критерия Вилкоксона. Статистически значимыми считались различия при $p < 0,05$.

Как видно из таблицы 2, по всем исследованным цитокинам отмечалось статистически значимое снижение после коррекции дефицита витамина D. Наиболее выраженное снижение наблюдалось для ФНО- α , что сопровождалось наибольшим размером эффекта ($r=0,894$). Для ИЛ-1, ИЛ-6 и ИЛ-8 также выявлены выраженные размеры эффекта ($r=0,862$). Статистическая значимость сохранялась после FDR-коррекции. Полученные данные могут свидетельствовать о возможном противовоспалительном и иммуномодулирующем эффекте витамина D у пациентов с аутоиммунным тиреоидитом.

Таблица 2.

Динамика уровней провоспалительных цитокинов у пациентов с АИТ до и после коррекции дефицита или недостаточности витамина D

Интерлейкины	До	После	p
ИЛ-1, пг/мл	26,05 [22,1–32,4]	23,20 [19,5–28,2]	<0,001
ИЛ-6, пг/мл	32,25 [25,3–38,1]	29,05 [22,4–33,2]	<0,001
ИЛ-8, пг/мл	24,20 [22,3–30,0]	21,50 [19,2–25,4]	<0,001
ФНО- α , пг/мл	12,95 [12,0–16,2]	7,65 [6,1–10,2]	<0,001

Данные представлены в виде медианы и межквартильного размаха — Me [Q1–Q3]. Сравнение показателей до и после лечения выполнено с использованием критерия Вилкоксона. Для множественных сравнений использовалась FDR-коррекция.

Корреляционный анализ выявил статистически значимую отрицательную связь между уровнем витамина D и АТ-ТПО ($\rho = -0,631$; $p < 0,001$), а также провоспалительными цитокинами ИЛ-1, ИЛ-6 и ФНО- α . Наиболее сильная отрицательная корреляция отмечалась между уровнем витамина D и ИЛ-6 ($\rho = -0,780$; $p < 0,001$). После FDR-коррекции статистическая значимость основных корреляций сохранялась.

Таблица 3.

Корреляция уровня витамина D с тиреоидными и воспалительными показателями у пациентов с аутоиммунным тиреоидитом (n=30)

Пара переменных	n	rho	p_FDR
Витамин D ↔ ТТГ	30	-0,049	0,795
Витамин D ↔ Свободный Т4	30	+0,088	0,642
Витамин D ↔ АТ-ТПО	30	-0,631	< 0,001
Витамин D ↔ АТ-ТГ	30	-0,050	0,793
Витамин D ↔ ИЛ-1	30	-0,638	< 0,001
Витамин D ↔ ИЛ-6	30	-0,780	< 0,001
Витамин D ↔ ИЛ-8	30	-0,336	0,069
Витамин D ↔ ФНО- α	30	-0,421	0,021

Примечание: ρ — коэффициент ранговой корреляции Спирмена; p_{FDR} — скорректированное значение p после FDR-коррекции Бенджамини–Хохберга; ns — статистически незначимо. Статистически значимыми считались различия при $p < 0,05$.

Выводы. Коррекция дефицита и недостаточности витамина D у пациентов с аутоиммунным тиреоидитом сопровождалась статистически значимым повышением уровня витамина D и улучшением показателей тиреоидного статуса, включая снижение уровня ТТГ. На фоне коррекции D-дефицита отмечалось статистически значимое снижение уровней тиреоидных аутоантител (АТ-ТПО и АТ-ТГ), что может свидетельствовать об уменьшении активности аутоиммунного процесса. Выявлено статистически значимое снижение уровней провоспалительных цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8 и ФНО- α), что подтверждает возможное противовоспалительное и иммуномодулирующее действие витамина D у пациентов с аутоиммунным тиреоидитом. Корреляционный анализ показал наличие отрицательной связи между уровнем витамина D и АТ-ТПО, а также провоспалительными цитокинами, наиболее выраженной для ИЛ-6, что может указывать на участие витамина D в регуляции иммунорегуляторных механизмов при аутоиммунном тиреоидите. Полученные данные подтверждают целесообразность оценки и своевременной коррекции D-дефицита у пациентов с аутоиммунным тиреоидитом.

Список литературы:

1. Кадилова З.С., Халимова З.Ю. Влияние дефицита витамина D на развитие иммунопатологии аутоиммунного тиреоидита // Журнал теоретической и клинической медицины. – 2026. – № 2. – С. 45–52.
2. Gallo D. et al. How does vitamin D affect immune cells crosstalk in autoimmune diseases? // International Journal of Molecular Sciences. – 2023. – Vol. 24, № 5. – P. 4689.
3. Prietl B. et al. Vitamin D and immune function // Nutrients. – 2013. – Vol. 5, № 7. – P. 2502–2521.
4. Ralli M. et al. Hashimoto's thyroiditis: pathogenesis and mechanisms // Autoimmunity Reviews. – 2020. – Vol. 19, № 10. – P. 102649.
5. Štefanić M., Tokić S. Serum vitamin D and Hashimoto's thyroiditis: meta-analysis // European Journal of Nutrition. – 2020. – Vol. 59. – P. 859–872.
6. Klubo-Gwiedzinska J., Wartofsky L. Hashimoto thyroiditis: an evidence-based guide to etiology, diagnosis and treatment // Polish Archives of Internal Medicine. – 2022. – Vol. 132, № 3. – DOI: 10.20452/pamw.16222.
7. Huang Y. et al. Prevalence of thyroid autoantibody positivity in women with infertility: a systematic review and meta-analysis // BMC Women's Health. – 2024. – Vol. 24. – Art. 620. – DOI: 10.1186/s12905-024-03473-6.
8. Jonklaas J. et al. Hypothyroidism: A Review // JAMA. – 2025. – Vol. 333, № 20. – P. 2051–2064.
9. Wang J. et al. Meta-analysis of the association between vitamin D and autoimmune thyroid disease // Nutrients. – 2015. – Vol. 7, № 4. – P. 2485–2498.

Для цитирования: Кадилова З.С., Халимова З.Ю. Влияние витамина D на тиреоидный статус и провоспалительные цитокины при аутоиммунном тиреоидите // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 5(25). – С. 1022–1025. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20399530>